

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke 6, RT 2 Data Analytics
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Valentina Mazzoli - RTD-A
TITOLO DEL PROGETTO	Sustainable Tourism Monitoring and Traceability Enhancement: Big Data Analysis for Destination Marketing
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025 + proroga fino al 31/07/2025
Durata:	14 mesi

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/07/2025
Numero della Relazione	Finale

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti

Gli obiettivi principali che hanno guidato la stesura di questo progetto sono due:

1) fornire nuovi approcci metodologici applicabili anche da Istituzioni e Destination Management Organizations (DMOs) per il monitoraggio nel tempo e nello spazio del turismo sostenibile all'interno delle destinazioni turistiche. Tali approcci si basano anche sull'uso dell'intelligenza artificiale per l'analisi di grandi quantità di dati turistici (big data) provenienti da fonti eterogenee sia online che offline, nonché sull'attività di ascolto in profondità delle conversazioni online sul turismo sostenibile;

2) promuovere la tracciabilità della filiera produttiva e garantire l'autenticità del prodotto offerto all'utente tramite tecnologia blockchain, che permetta inoltre l'implementazione di un meccanismo automatico di incentivi in grado di spingere l'utente a seguire i comportamenti sostenibili suggeriti da un sistema di raccomandazione.

Alla luce di questi obiettivi, si sono svolte una serie di attività preliminari al loro raggiungimento.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, si è innanzitutto pervenuti all'approfondimento dei significati legati al turismo sostenibile sulla base delle conversazioni online intraprese dai turisti. Tali conversazioni sono state "ascoltate" attraverso una ricerca netnografica sul forum di Tripadvisor Ecotourism. Tale ricerca ha messo in luce la presenza di diversi aspetti critici connessi all'adozione di comportamenti sostenibili dei turisti. Questo ha permesso di evidenziare la presenza di paradossi nel comportamento del turista, legati alla volontà di comportarsi in maniera sostenibile e all'impossibilità di farlo (es. prendere un aereo è di per sé non sostenibile). Tali tensioni spingono il turista ad adottare meccanismi compensatori in grado di controbilanciare l'impatto ambientale di un viaggio aereo, con ad esempio la scelta di utilizzare mezzi più sostenibili dal punto di vista ambientale una volta arrivati nella destinazione turistica, oppure ad adottare comportamenti più sostenibili dal punto di vista sociale, svolgendo attività in grado di valorizzare la cultura locale del posto visitato, evitando di incidere sulla pressione turistica nei luoghi di maggiore attrazione.

La comprensione dei significati e delle criticità connesse al turismo sostenibile e ai comportamenti sostenibili che il turista può mettere in atto, ha permesso di affinare il dizionario delle parole per l'analisi sistematica tematica attraverso big data analysis sui temi legati alla sostenibilità secondo un approccio triple bottom line. L'azienda Humatics, coinvolta con un contratto di collaborazione esterna, ci ha supportato nelle fasi di reperimento e catalogazione dei dati testuali e visuali afferenti alle recensioni provenienti da 3 piattaforme Booking.com, Tripadvisor e Google. I dati fanno riferimento a due destinazioni turistiche (i.e., Verona e Venezia).

Su tali dati sono state applicate tecniche di analisi basate sull'uso di Large Language Models (LLMs), ed in generale di ML/DL, sviluppate dai partecipanti al progetto del Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona.

Parallelamente gli stessi ricercatori hanno svolto delle analisi sui flussi turistici raccolti tramite

lo strumento della VeronaCard del Comune di Verona, al fine di promuovere la visita di attrazioni meno note o meno affollate, cercando di mitigare il problema dell'overtourism.

Per quanto riguarda le attività svolte relativamente al secondo obiettivo, è stato sviluppato un sistema di incentivi basato su tecnologia blockchain in grado di promuovere la tracciabilità della filiera produttiva e di garantire l'autenticità del prodotto offerto all'utente. Il modello è stato elaborato anche in considerazione di un'analisi di percezione degli utenti tramite questionario, così da rendere il sistema quanto più fruibile e in linea con le aspettative dei turisti. Il questionario è stato somministrato ad un campione di convenienza italiano tramite la piattaforma Prolific Academic.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

Gli obiettivi generali di progetto sono stati:

[O1] Sviluppo di nuovi approcci metodologici anche basati sull'uso dell'intelligenza artificiale per l'analisi di grandi quantità di dati turistici (big data) provenienti da fonti eterogenee sia online che offline. Tali approcci consentono il monitoraggio nel tempo e nello spazio del turismo sostenibile all'interno delle destinazioni turistiche con lo scopo di comprendere gli impatti delle politiche istituzionali e delle Destination Management Organizations (DMOs) sui comportamenti dei turisti in ottica di sostenibilità sociale e ambientale.

[O2] Promozione della tracciabilità della filiera produttiva per garantire l'autenticità del prodotto offerto al turista tramite tecnologia blockchain. A tale scopo si è quindi esplorato come le informazioni che garantiscono la tracciabilità e l'autenticità di prodotto influiscono sull'opinione complessiva del turista e sulla sua percezione dell'esperienza offerta, allo scopo di implementare un meccanismo automatico di incentivi in grado di spingere l'utente a seguire i comportamenti sostenibili suggeriti tramite un opportuno sistema di raccomandazione turistica (T-RS).

Rispetto a questi due obiettivi generali, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi intermedi:

[O1.1] Creazione, test e validazione di una serie di dizionari sulla sostenibilità, strumentali all'applicazione e all'estensione di tecniche di ML/DL per la topic e la sentiment analysis in ambito turistico.

[O1.2] Rappresentazione delle principali motivazioni e resistenze al turismo sostenibile "ascoltando" le conversazioni degli utenti online in specifici forum e community opportunamente selezionati. Questa analisi ha permesso anche l'arricchimento dei dizionari sulla sostenibilità.

[O1.3] Sviluppo di una tecnica di raccomandazione in grado di generare suggerimenti per itinerari turistici basata sul concetto di sostenibilità (inteso come prevenzione del fenomeno di overtourism) e sulla personalizzazione del suggerimento in base al contesto spazio-temporale in cui deve essere elaborato.

[O1.4] Esplorare il concetto di sostenibilità emergente dagli UGC (testuali e visuali) secondo un approccio triple bottom line.

[O1.5] Testare e raffinare le tecniche di topic e sentiment analysis realizzate con particolare riferimento ai dati raccolti tramite la collaborazione con l'azienda Humatics srl.

[O1.6] Sviluppare le linee strategiche e operative per le destinazioni turistiche in linea con le aspettative di sostenibilità espresse dagli stakeholders e con gli obiettivi della destinazione.

[O2.1] Studio dell'architettura generale per un sistema di tracciamento del prodotto ed incentivazione basato sull'utilizzo congiunto della tecnologia blockchain e di strumenti software via web.

[O2.1] Raccolta e analisi di risultati provenienti dalla somministrazione dei sondaggi per comprendere l'impatto delle certificazioni di provenienza e di filiera produttiva come forma di incentivazione di forme di turismo più autentiche, lente e dunque più sostenibili.

[O2.2] Sviluppo di un prototipo di sistema automatizzato di incentivi di comportamenti sostenibili basato su tecnologia blockchain, in grado di promuovere la tracciabilità della filiera produttiva e di garantire l'autenticità del prodotto offerto all'utente.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

Gli obiettivi di dettaglio illustrati nella sezione precedente sono stati organizzati nella proposta presentata sotto forma una serie di steps (non consecutivi), così articolati:

STEP 1 – Customizzazione strumenti di ML/DL per lo sviluppo analisi su turismo sostenibile.

STEP 2 – Big data analysis relative al concetto di turismo.

STEP 3 – Netnografia e ascolto del web.

STEP 4 – Sistema di incentivi basato su tecnologia blockchain.

STEP 5 –Linee strategiche per l'implementazione da parte di DMOs e istituzione di pratiche manageriali per un turismo più sostenibile.

Ogni step ha previsto una serie di attività. Di seguito illustreremo le attività svolte connesse a ciascun step.

STEP 1: gli strumenti di ML/DL sono stati customizzati secondo i dizionari sulla sostenibilità nelle tre dimensioni già esistenti ed integrati anche alla luce dei significati e associazioni emerse nell'analisi netnografica condotta secondo lo step 3.

STEP 2: è stata coinvolta l'azienda Humatics che ci ha supportato nel reperimento e nella catalogazione dei dati UGC testuali e visuali di Tripadvisor, Google e Booking.com riferiti a Verona e Venezia. Su tali dati abbiamo condotto delle analisi dei trend di sostenibilità nello spazio e nel tempo all'interno della destinazione. Le analisi sono state condotte sulla base degli strumenti di ML/DL perfezionati nello step 1.

STEP 3: L'analisi netnografica svolta ha messo in luce le tensioni che i turisti vivono nell'intento di comportarsi in maniera sostenibile. L'analisi condotta ha inoltre permesso di individuare quattro diversi segmenti di turisti sostenibili. Questa analisi ha permesso di comprendere in maniera più approfondita i significati connessi ai comportamenti sostenibili dei turisti, ovvero ciò che il turista intende come comportamento sostenibile, come si impegna per comportarsi in maniera responsabile quando visita una destinazione, le difficoltà che incontra nell'assumere certi comportamenti che ritiene come sostenibili (es. barriere).

STEP 4: È stato sviluppato un sistema automatizzato di incentivi di comportamenti sostenibili basato su tecnologia blockchain in grado di promuovere la tracciabilità della filiera produttiva e di garantire l'autenticità del prodotto offerto all'utente. Prima dello sviluppo del prototipo di applicazione, abbiamo condotto un'analisi delle percezioni degli utenti per comprendere

l'accettabilità di questa applicazione. I dati sono stati raccolti tramite un questionario somministrato attraverso la piattaforma di recruiting Prolific Academic e analizzati con regressioni statistiche tramite SPSS.

STEP 5: Alla luce delle analisi svolte sono state sviluppate le linee strategiche per DMOs e policy maker per garantire uno sviluppo sostenibile della destinazione turistica tramite sistemi di monitoraggio dei comportamenti reali dei turisti.

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Al momento non sono ancora stati pubblicati articoli scientifici su rivista relativi al progetto. Sono stati però presentati a convegni scientifici i risultati preliminari di progetto, con conseguente pubblicazione sottoforma di atto di convegno.

A tal proposito si segnala la presentazione del contributo: "Decoding Sustainability Through Tourist Reviews: A Multimodal Big Data Analysis of User-Generated Content" presentato alla Conferenza Annuale della Società Italiana di Marketing ed è in corso la stesura del full paper.

Si segnala inoltre la presentazione del contributo "A Blockchain-Based Platform for Sharing and Rewarding User-Generated Content" all'interno di un workshop della 29th European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2025) e pubblicato nei corrispondenti atti della conferenza (https://doi.org/10.1007/978-3-032-05727-3_44).

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [14 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Rispetto al cronogramma iniziale è stata richiesta una proroga di 2 mesi del progetto a causa di un allungamento dei tempi rispetto alla pianificazione iniziale dovuta a un ritardo nel processo di identificazione del soggetto a cui attribuire il bando di collaborazione per la fornitura dati all'azienda Humatics che ha richiesto un tempo superiore rispetto alle previsioni iniziali, incidendo sulle tempistiche complessive del progetto.

A ciò si è aggiunto un ritardo nella fornitura dei dati rispetto a quanto preventivato, con conseguenti ripercussioni sulle attività successive.

Tale estensione ha consentito di completare le fasi operative con la dovuta accuratezza, assicurando il pieno raggiungimento dei risultati attesi.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto

Nella tabella seguente si riportano le spese effettuate sul progetto:

Descrizione dettaglio	Descrizione soggetto	Importo
Servizio di consulenza per recupero e analisi di dati testuali e visuali relativi a user-generated content in ambito turistico	HUMATICS SRL	7.320,00
N. 1 licenza annuale Statistics Professional SPSS di soluzione Statistics for data analysis	SPS SRL	2.745,00
n. 1 monitor ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE con piedistallo ASUS ZenScreen MTS02D	ADPARTNERS SRL	524,14
GPU di potenziamento: ;NVIDIA Quadro RTX A5000 24GB" del server di calcolo RIGEL + hard disk Seagate Exos X18 ST16000NM000J, 16 T	TEAM DATA SYSTEM SRL	2.871,88
n. 1 MacBook Pro 14" Nero siderale, Chip Apple M3 Pro con CPU 12-core, 18GB di mem unif., Unità SSD da 1TB	R-STORE SPA	3.109,88
Acquisto di un panel di rispondenti online (4000 consumatori italiani e/o europei - questionari online della durata di circa 5 minuti)	PROLIFIC ACADEMIC LTD	5.776,08
Servizio di consulenza per recupero e analisi di dati testuali e visuali relativi a user-generated content in ambito turistico (con garanzia della configurabilità del dato di tipo spaziale/temporale e di proporzione tra n.di immagini e n. di informazioni testuali)	HUMATICS SRL	9.028,00
n. 1 Notebook XMG NEO 16 (E24)+n. 1 Notebook XMG CORE 15 (M24)+n. 1 SMARTPHONE Google Pixel 9 Pro 512 GB (colore grigio)+AURICOLARI Google Pixel Buds Pro 2+n. 4 pezzi: Hub USB 3.2 Gen 1+n. 2 PC NUC ASUS NUC 14 Pro+ altre attrezzature	TEAM DATA SYSTEM SRL	10.351,70
n. 64 pezzi: DevKit ESP32 modello ESP32-WROVER-E con case in PLASTICA + Cavo USB-A - Micro USB per ESP32-DevKitC-32E da 1 metro nero	IOTINGA S.R.L.	1.210,24
n. 1 contratto di lavoro autonomo per prestazione intellettuale di natura occasionale (rep. n. 9854/2024 - prot. n. 542173 del 23/12/2024), autorizzato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 13 novembre 2024.	Adrian Munteanu	7.063,08
TOTALE		50.000,00

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

Il cronoprogramma di spesa ha seguito la programmazione prevista.

Luogo e Data

Verona, 17 Ottobre 2025

Firma Responsabile del Progetto

Dott.ssa Valentina Mazzoli

